

পথের পাঁচালী আর কিছু কথা

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

তাকে নিয়ে, তাঁর চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার একধরণের তীব্র ইচ্ছা থেকেই পথের পাঁচালী নিয়ে কিছু লিখার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ইন্দিরঠাকরুন, হরিহর, দুর্গা, অপূর মত শক্তিশালী চরিত্রের বিচরণ যে জায়গায় সেখানে আমার মত সামান্য লোকের মতবিশ্লেষণ খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কিন্তু এ আমার মনের খোরাক। মনের একটা তাড়নাফল, আর সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব মত তাই এই নিজের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যদি ক্ষমার অযোগ্য কিছু করে বসি তবে পাঠকের সুদৃষ্টিই আমার সম্বল।

“ইন্দিরঠাকরুনের মৃত্যুর সাথে সাথে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল”- বিভূতিভূষণের এ বাক্যটির মত চলচ্চিত্রেও ইন্দিরঠাকরুনের মৃত্যু যেমন দুটি কালের সীমারেখা টানে তেমনি তার মৃত্যুর পূর্ব ও পরের কাহিনিচিত্র ভিন্ন ভাবধারা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। বাংলার নিভৃত পল্লীর কোন এক পরিবারের সাধারণ জীবন কাহিনি, দৈন্য আর রিজক্তার বেদনা ইন্দিরঠাকরুনের মৃত্যুর পরই আমাদের সামনে ভালভাবে মূর্ত হয়ে উঠে। ইন্দিরঠাকরুন ও সর্বজয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন সেকাল ও একালের প্রতিবিম্ব।

কারো খাবার সময় যে পাশে বসে থাকতে নেই কিংবা অন্যের জিনিস যে চুরি করে আনতে নেই এই বোধ

ইন্দিরঠাকরুনের মধ্যে কাজ না করলেও সর্বজয়ার মধ্যে তা প্রকট যদিও অভাবের তাড়নায় তাকেও এক সময় স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে দেখা যায়। দুর্গা আর জনমে বুড়ির মেয়েছিল এ থেকে দুর্গা আর তার পিসিমার মধ্যে যে সম্পর্কের পরিচয় দেয় তা ক্রমেই সর্বজয়ার মর্নমূলে আঘাত করে। ফলে জীবনের শেষ হাসিটুকু সর্বজয়াকে উপহার দিয়েও তার ঘরে শেষ ঠাইটুকু পেতে ব্যর্থ হয়। দুর্গার বালিকাসুলভ মনোভাবের পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পরে যখন তারই বান্ধবী রানুর বিয়ে হয়। রাতের বেলা বিয়ের পিঁড়ি থেকে সামান্য দূরে বসা দুর্গার মনের অবস্থা আমাদের মনে দাগ কাটে অসাধারণ আলো ছায়ার খেলা আর লাইটিং এর কারণে। আর এর পরেই আমরা দেখতে পাই যে দুর্গা কখনো পূজার আশেপাশ দিয়েও যায়না সেই দুর্গা পূণ্য-পুকুর পূজায়রত। আর বৃষ্টির মধ্যে দুর্গার ভেজার দৃশ্য যেন তার সদ্য উপলব্ধ নারীত্বের প্রকাশ। বৃষ্টির সাথে দুর্গার রমণ যেন সেদিকে ইঙ্গিত দেয় যেন স্বয়ং শিব আজ বৃষ্টিরূপে উপস্থিত। মৃত্যুর রাতে ঝড়ো হাওয়ার মাতলামি মহাদেবেরই প্রকাশ যিনি নিজে দুর্গাকে আজ নিয়ে যেতে হাজির হয়েছেন। হাওয়ার সাথে দরজার কড়া নাড়ার শব্দের মিশ্রণে আর আলোছায়ার চিত্রণে বিষয়টিকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন সত্যজিৎ রায়। এভাবেই অসাধারণ কিছু প্রতীকী ব্যবহার আমাদেরকে বারবার মুগ্ধ করে।

দুর্গা মারা গিয়েছে এদৃশ্য দেখার আগে আমরা ঝড়ে সদ্য বিধ্বস্ত বাড়ির অংশবিশেষ দেখতে পাই যেখানে একটি মৃতব্যক্তি আমাদের নজরে পড়ে। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের সাথে দুর্গার যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাতে এ গ্রাম ছেড়ে অন্যকোথাও সে কখনো চলে যাবে এটা যেন ভাবাই যায়না। একমাত্র মৃত্যুই যেন তাকে সেখান থেকে আলাদা করতে পারে। আর মৃত ব্যক্তি যেন সেদিকেই নির্দেশ করে। অপরদিকে দুর্গার মৃত্যুই কিন্তু হরিহরকে গ্রাম ছেড়ে কাশী/বেনারাসে যেতে তাড়না দেয়। যে অপু কখনো গ্রামের গন্ডি পেরিয়ে বাইরে যায়নি, যে অপূর সামনে বিশাল পৃথিবী পসরা বিছিয়ে বসে আছে যে অপু হবে অপরাজিত সে তো ঘরের কোণের ব্যাঙের মত সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেনা। ঘরের কোণের ব্যাঙের মৃত্যু যেন তাই আমাদেরকে সেই বিস্তারিত ভবিষ্যতের পথে অপূর পা বাড়ানোকেই ইঙ্গিত করে। একই বিষয়ের দিকে আমরা আরো আগেই ইঙ্গিত পাই যখন দেখি রাতের বেলা পড়তে বসে রেলগাড়ির শব্দ শুনে অপূর অগাধ কৌতূহল, আর সেই রেলগাড়ি দেখতে যখন ভাইবোন ছুট লাগায় তখন দুর্গা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেও অপূর ট্রেন দেখাও যেন দুর্গার অন্তিম পরিণতি আর অপূর জন্য অজানা পৃথিবীর দ্বার খুলে যাওয়াকেই ইঙ্গিত করে। শুধু পথের পাঁচালী নয়, অপরাজিত আর অপূর সংসারেও ট্রেন

বা ট্রেনের শব্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
মেয়ের মৃত্যুর পর রাতের বেলা হরিহরের
চিত্তার সাথে ট্রেনের শব্দও তাই যেন তার
গ্রামত্যাগের সিদ্ধান্তের কথাই আগে ভাগে
আমাদের জানিয়ে দেয়।

অপু যখন নিশ্চিত হয় যে টুনুর পুঁতির মালা
দুর্গাই নিয়েছিল, তখন সেটি তার
মনোবেদনার কারণ হলেও একথা যেন কেউ
না জানতে পারে সেজন্য সেটিকে সে পুকুরে
নিষ্ক্ষেপ করে। তখন আমরা দেখি যে
পুকুরের ক্ষুদ্র পানাগুলো যেন চোরাবালির
মত মালাটিকে গিলে নিয়ে আবার আগের
অবস্থানে ফিরে আসে; যেন প্রাণচঞ্চল দুর্গার
ক্ষণকালের কালিমাকে সারাজীবনের জন্য
লুকিয়ে ফেলতে চায়।

দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের আসার
পূর্বমুহুর্তে সর্বজয়াকে দেখা যায় হতবিস্মল
হয়ে চুলার সামনে বসে থাকতে যখন বাষ্প
উড়ে যাচ্ছিল যেন সর্বজয়ার জীবনের সব
আশা, স্বপ্ন, ইচ্ছা নিমেষেই হাওয়া মিশে
যাচ্ছে। দীর্ঘ চারমাস পর যখন হরিহরের
চিঠিতে নিশ্চয়তার আশ্বাস পাওয়া যায়
তখন সর্বজয়ার মনের প্রশান্তি আমরা
প্রতীকীভাবে বুঝতে পারি পুকুরের পানিতে
পানিপোকাকার ছোটোছোটো, ফড়িং এর উড়াউড়ি
আর বৃষ্টির আগমনের মাধ্যমে।

ছবিতে আলোছায়ার খেলার কাজও রয়েছে
অসাধারণভাবে। বুড়ির দুর্গাকে দৈত্যের গল্প
বলার সময় বুড়ির মুখের ছায়ার সাথে গল্পের
সংযোগ আমাদের মনে যেন বাস্তবিকই
রূপকথার ছোঁয়া দিয়ে যায়।

দোষত্রুটি নিয়েই মানুষ। সত্যজিতের মত

মানুষের কাজে ত্রুটি খোঁজা অনেকটা দান্তিক কাজই হয়ে যায়। তারপরেও
আমাদের চোখে পড়ে যখন অপু ট্রেন দেখতে ছুটে তখন প্রথমে ট্রেনকে ফ্রেমের
ডান থেকে বাঁদিকে আসতে দেখা গেলেও পরের শটে ১৮০ ডিগ্রি নিয়ম না
মানায় ট্রেনকে দেখা যায় ফ্রেমের বাঁ থেকে ডান দিকে যেতে, আবার
ইন্দ্রিষ্ঠাকরনের মৃত্যুর পর তার মিডক্রোজে যখন তাকে দেখানো হয় তখন
মনে হয় যেন তার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক সাধারণভাবেই চলছে যা মনে একটু
সংশয় জাগায়।

সর্বোপরি যে যুগে পর্দায় দেখে দেখে শুটিং করার কোন সুযোগ ছিলনা সে যুগে
এত অসাধারণভাবে চলচ্চিত্রের ভাষায় পথের পাঁচালী উপন্যাসটির যে রূপায়ন
আমরা দেখতে পাই; ইন্দ্রিষ্ঠাকরন, ময়রা, আর গ্রামবাংলার সাধারণ দৃশ্যের
সাথে নির্দিষ্ট মিউজিকের যে অসাধারণ যোগসূত্র খুঁজে পাই সে ধরনের কাজের
আজকের দিনেও বড় অভাব। চলচ্চিত্রের সেই ভাষা আজও আমাদের যেভাবে
আকর্ষণ করে তা খুব সচরাচর আমাদের চোখে পড়েনা।

লিখেছেন,

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

স্নাতক প্রথম বর্ষ, টেলিভিশন ও ফিল্ম বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়